

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA INFLYATSIYANI MAQSADLI KO'RSATKICHLARGA TUSHIRISHDA PUL-KREDIT SIYOSATINING O'RNI VA STRATEGIK YO'NALISHLARI

Jumanova Shaxlo Boxodir qizi

TDIU. "Bank ishi" fakulteti talbasi

Shovkatov Nodirjon Ne'matjon o'g'li

TDIU. "Baholash ishi va investitsiyalar" kafedrası dotsenti,

PhD, ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19976916>

Annotatsiya.

Ushbu ilmiy tezisdá O'zbekiston Respublikasida narxlar barqarorligini ta'minlash, inflyatsion targetlash rejimining mohiyati va Markaziy bankning 5 foizlik strategik maqsadiga erishish yo'llari tadqiq etiladi. Taqdim etilgan rasmiy statistik ma'lumotlar va qonunchilik hujjatlari asosida inflyatsiyaning shakllanish omillari, nomonetar omillarning ta'siri hamda 2026-2028 yillarga mo'ljallangan makroiqtisodiy prognozlar tahlil qilingan. Tadqiqotda asosiy e'tibor pul-kredit siyosati transmissiya mexanizmini kuchaytirish va global iqtisodiy shoklar sharoitida barqarorlikni saqlash masalalariga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Inflyatsion targetlash, Markaziy bank, YaIM deflyatori, iste'mol narxlari indeksi (INI), asosiy stavka, pul-kredit siyosati, narxlar barqarorligi.

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashning eng ustuvor yo'nalishlaridan biri — bu milliy valyutaning xarid qobiliyatini saqlash va barqaror past inflyatsiya darajasiga erishishdir. Inflyatsiya nafaqat narxlarning umumiy darajasi ko'tarilishi, balki iqtisodiy o'sish sur'atlariga, investitsiyaviy faollikka va aholining ijtimoiy farovonligiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi murakkab iqtisodiy jarayondir. Shu sababli, iqtisodiyotni rivojlantirish bosqichida bo'lgan O'zbekiston uchun samarali pul-kredit siyosatini yuritish va inflyatsiyani tartibga solishning strategik mexanizmlarini ishlab chiqish o'ta dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida amalga oshirilayotgan tarkibiy islohotlar doirasida Markaziy bankning faoliyati tubdan takomillashtirildi. Xususan, pul-kredit siyosatining operatsion mexanizmlari xalqaro tajriba asosida qayta ko'rib chiqilib, asosiy e'tibor narxlar barqarorligiga qaratildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Inflyatsion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o'tish orqali pul-kredit siyosatini takomillashtirish to'g'risida"gi farmoni bu boradagi islohotlarning huquqiy va strategik asosi bo'lib xizmat qildi¹. Mazkur

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 18-noyabrdagi "Inflyatsion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o'tish orqali pul-kredit siyosatini takomillashtirish to'g'risida"gi PF-5877-sonli Farmoni.

hujjat bilan mamlakatimiz iqtisodiyotida pul-kredit siyosati rejimini tubdan o'zgartirish va 2023-yildan boshlab inflyatsiyaning 5 foizlik doimiy target (maqsadli ko'rsatkich)iga erishish vazifasi belgilab berildi.

Inflyatsiya va pul-kredit siyosati o'rtasidagi bog'liqlik dunyo iqtisodchilari tomonidan keng tadqiq etilgan. Biroq, rivojlanayotgan bozor iqtisodiyoti sharoitida, ayniqsa, energetika va kommunal xizmatlar tariflarining liberallashuvi hamda tashqi iqtisodiy masalalar kuchaygan davrda inflyatsion targetlash rejimining samaradorligi o'ziga xos tahlilni talab etadi. O'zbekiston sharoitida inflyatsiyaga nafaqat monetar omillar (pul massasining ko'payishi), balki nomonetar omillar — taklif yetishmovchiligi, logistika xarajatlarining oshishi va import narxlarining o'zgarishi ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Tahlil va natijalar.

O'zbekiston Respublikasida inflyatsiyani tartibga solish va uning maqsadli ko'rsatkichlariga erishish jarayoni murakkab makroiqtisodiy sharoitlarda kechmoqda. Inflyatsiyani o'lchashda iqtisodiy modellar odatda iste'mol narxleri indeksi (INI) va YaIM deflyatoridan foydalanadi. YaIM deflyatori mamlakat miqyosida barcha ishlab chiqarilgan tovar va xizmatlar narxining o'zgarish dinamikasini ifodalovchi mukammal ko'rsatkich bo'lib, u iqtisodiyotdagi umumiy narx bosimini baholash imkonini beradi.

Inflyatsiyaning kelib chiqish tabiatiga ko'ra ikki asosiy turi mavjud bo'lib, hozirgi kunda O'zbekiston iqtisodiyotida ularning har ikkalasi ham kuzatilmoqda:

- Talab inflyatsiyasi: Iqtisodiyotda tovar va xizmatlarga bo'lgan yalpi talabning ishlab chiqarish imkoniyatlaridan tezroq o'sishi natijasida yuzaga keladi.

- Taklif (xarajatlar) inflyatsiyasi: Ishlab chiqarish xarajatlarining, xususan, energiya resurslari, xomashyo, ish haqi va soliqlar miqdorining keskin oshishi oqibatida shakllanadi.

Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilda inflyatsiya darajasi 8,77 foizni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich 2016-yildan buyon qayd etilgan eng past darajadir. Markaziy bank raisi M. Nurmuratov ta'kidlaganidek, inflyatsion targetlash rejimiga o'tish nafaqat narxlarni nazorat qilish, balki iqtisodiyot subyektlarining kelajakka bo'lgan ishonchini barqarorlashtirishga ham xizmat qilmoqda². Biroq, 2024-yilning III choragida yalpi talabning o'sishi va ayrim iste'mol tovarlari narxiga import taklifi bilan bog'liq bosimlar inflyatsiyani yuqori darajada shakllantirdi.

² Markaziy bank Raisi M. Nurmuratovning matbuot anjumani ma'ruzasi. "Inflyatsiya tarkibi va asosiy stavka qarori", 2024-yil 13-iyun.

Markaziy bank ushbu vaziyatga javoban asosiy stavkani yillik 14 foiz darajasida saqlab qolish orqali "qat'iy" pul-kredit sharoitlarini ta'minlamoqda. Bu choralarining samaradorligi quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'lmoqda:

•**Milliy valyutadagi depozitlar jozibadorligi:** Yuqori real foiz stavkalari aholining jamg'arma faolligini oshirib, iste'mol bozoridagi ortiqcha bosimni kamaytiradi.

•**Kreditlash sur'atlarining mo'tadillashuvi:** Iqtisodiyotga ajratilayotgan kreditlar o'sishining barqarorlashishi pul massasining nazoratsiz ko'payishini oldini oladi.

•**Almashuv kursi barqarorligi:** Valyuta kursining keskin tebranishlariga yo'l qo'ymaslik orqali import qilinadigan tovarlar narxi oshishining oldi olinmoqda.

Markaziy bankning 2026–2028-yillar davriga mo'ljallangan pul-kredit siyosatining asosiy yo'nalishlarida iqtisodiy rivojlanishning bazaviy ssenariylari belgilab olingan.

1-jadval³.

Makroiqtisodiy rivojlanishning asosiy ko'rsatkichlari (2026-2028 yillar)

Ko'rsatkichlar	2026-yil	2027-yil	2028-yil
Real YaIM o'sishi, %	5,5 - 6,5	6,0 - 7,0	6,0 - 7,0
Inflatsiya (yil oxiriga), %	7	5	5
Pul-kredit sharoitlari	Qat'iy	Mo'tadil-qat'iy	Neytral

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, 2026-yilda inflyatsiya 7 foiz atrofida bo'lishi, 2027-yilga kelib esa tashqi va ichki sharoitlarning barqarorlashishi natijasida 5 foizlik strategik targetga erishish kutilmoqda. Bu jarayonda tashqi inflyatsion bosimning kamayishi, import qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlari narxining o'sish sur'ati sekinlashishi hamda energetika va kommunal sohadagi islohotlarning yakunlanishi asosiy omillar bo'lib xizmat qiladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, inflyatsiyani pasaytirishda faqat monetar choralar (pul miqdorini cheklash) yetarli emas. Hozirgi kunda narxlarga nomonetar omillar, jumladan, tariflarni tartibga solish, bozorlarda raqobat

muhitini yaxshilash va logistika zanjirlaridagi uzilishlar jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, global iqtisodiy shoklar sharoitida oziq-ovqat va energiya resurslari narxining o'zgaruvchanligi Markaziy bank oldiga pul-kredit siyosati transmissiya mexanizmini yanada kuchaytirish vazifasini qo'yimoqda.

O'zbekistonda inflyatsion targetlash rejimining samarali amal qilishi uchun pul-kredit siyosati va hukumatning soliq-budjet siyosati o'rtasidagi muvofiqlikni ta'minlash eng dolzarb vazifadir. Budjet taqchilligining YaIMga nisbatan 3 foizlik chegarada saqlanishi pul-kredit siyosatining narxlar barqarorligini ta'minlashdagi samaradorligini ikki barobar oshiradi.

Xulosa.

O'zbekiston iqtisodiyotida amalga oshirilayotgan transformatsiya jarayonlari narxlar barqarorligini ta'minlash va inflyatsiyani jilovlashni ustuvor vazifaga aylantirdi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Markaziy bank tomonidan yuritilayotgan qat'iy pul-kredit siyosati va inflyatsion targetlash rejimiga o'tish narxlar o'sish sur'atini pasaytirishda muhim omil bo'lmoqda. 2023-yildagi 8,77 foizlik ko'rsatkich ijobiy natija bo'lsa-da, 2027-yilga belgilangan 5 foizlik targetga erishish uchun tizimli choralarni davom ettirish lozim.

Inflyatsiyani maqsadli ko'rsatkichlarga tushirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash maqsadida quyidagi takliflarni ilgari suramiz:

• **Monetar va fiskal siyosat uyg'unligini ta'minlash.** Budjet taqchilligini belgilangan me'yorlarda (YaIMga nisbatan 3%) saqlash orqali pul massasining asossiz ko'payishini oldini olish va narxlarga bo'lgan bosimni kamaytirish⁴.

• **Transmissiya mexanizmini takomillashtirish.** Markaziy bank asosiy stavkasi o'zgarishining tijorat banklari foiz stavkalariga ta'sirini kuchaytirish hamda iqtisodiyotdagi dollarlashuv darajasini pasaytirish.

• **Nomonetar omillarga qarshi choralar ko'rish.** Ichki bozorda raqobat muhitini yaxshilash, monopoliyani kamaytirish va asosiy iste'mol tovarlari taklifini ko'paytirish orqali narxlar shakllanishini bozor tamoyillari asosida tartibga solish.

Pul-kredit siyosatidan samarali foydalanish va tarkibiy islohotlarni muvofiqlashtirish 2027-yilgacha bo'lgan strategik maqsadlarga erishish va aholi farovonligini oshirishning asosiy kafolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "Inflyatsion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o'tish orqali pul-kredit siyosatini takomillashtirish to'g'risida". PF-5877-son, 2019-yil 18-noyabr. <https://lex.uz/docs/4600618> 12 b.

⁴Markaziy bank Raisi M. Nurmuratovning "Monetar va fiskal siyosat muvofiqligi" to'g'risidagi hisoboti.

2. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. “Pul-kredit siyosatining 2026-yil va 2027-2028 yillar davriga mo‘ljallangan asosiy yo‘nalishlari”. <https://cbu.uz/uz/monetary-policy/main-directions/> 45-52 b.
3. Nabiyev Nasimbek Shuhratjon o‘g‘li. “Inflyatsiya: O‘zbekiston iqtisodiyotida inflyatsiya darajasi hamda uning o‘rni va ahamiyati”. Innovative Academy, 2024. – 114-119 b.
4. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. “Inflyatsiya sharhi: Statistika tahlillar to‘plami”. 2025. – 18-24 b
5. FAO (Food and Agriculture Organization). "World Food Price Index Reports 2024-2025". <https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/> - 30 p.
6. Markaziy bank Raisi M. Nurmuratovning matbuot anjumani ma‘ruzasi. “Inflyatsiya tarkibi va asosiy stavka qarori”, 2024-yil 13-iyun. – 8 b.
7. Markaziy bank Raisi M. Nurmuratovning "Monetar va fiskal siyosat muvofiqligi" to‘g‘risidagi hisoboti.- 5-9 b.
8. Lex.uz — O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi.

